

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO
ESPECIALIZAÇÃO**

RICARDO LUIZ PAIVA MEDEIROS

**OS FREIOS E CONTRAPESOS COMO INSTRUMENTO NO DIREITO
FINANCEIRO**

**NATAL
2019**

RICARDO LUIZ PAIVA MEDEIROS

**OS FREIOS E CONTRAPESOS COMO INSTRUMENTO NO DIREITO
FINANCEIRO**

Trabalho da disciplina de A Teoria Geral do Direito Financeiro, do Curso de pós-graduação de Direito Tributária, ministrado na UFRN, sendo um *paper* para avaliação do módulo XII.

Orientador: Prof. MSc.

**NATAL
2019**

OS FREIOS E CONTRAPESOS COMO INSTRUMENTO NO DIREITO FINANCEIRO

Ricardo Luiz Paiva Medeiros
Professor MSc.
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Curso de Pós-graduação em Direito Tributário

RESUMO

A pesquisa ora desenvolvida acerca do Direito Financeiro e a relação com a Teoria dos Freios e Contrapesos. A pesquisa foi apresentada na especialização em Direito Tributário da UFRN. Tem como objetivo central de demonstrar a existência de instrumentos de freios e contrapesos para conter o Poder Executivo na Administração Financeira Pública. Em conformidade com o estudo bibliográfico, pretende-se mostrar a fundamentação jurídica e de julgados do STF e do STJ sobre o tema. Para o alicerce teórico se empregou de doutrinadores do direito financeiro e constitucional (legislação), trabalhos científicos reconhecidos. Os métodos utilizados na pesquisa foram explicativos e descritivos. Por conseguinte, a pesquisa constatou que as Leis Orçamentárias e o Controle de Constitucionalidade são instrumentos para aplicar os freios e contrapesos no Setor Fiscal da União, Estados/Distrito Federal e Municípios.

Palavras-chave: Freios e Contrapeso. Orçamento. Controle de Constitucionalidade.

1 INTRODUÇÃO

O Direito Financeiro envolve as rubricas públicas de receitas e despesas, assim como o orçamento e a própria gestão pública, porquanto a evolução histórica daquele ramo do Direito, na época do liberalismo, havia ausência da intervenção do Estado e predominância do livre comércio e fortalecimento do setor particular (individual), a exceção ocorria em tempos de guerra, sendo transferido recursos para este fim.

No período do Império Romano, as receitas do Estado originavam-se das Guerras através de saques dos recursos dos Estados guerreados, o período parasitário. Na fase da Idade Média, os recursos do Estados eram obtidos com a exploração das propriedades de domínio do Estado e a arrecadação de tributos, estes em caráter excepcional, a fase dominial.

Com o fortalecimento das monarquias absolutistas, ainda na Idade Média, os Reis se apropriaram das propriedades (bens imóveis) feudais, com isto os recursos oriundos de tributos e as chamadas regalias (contribuições devidas ao rei em função de

algumas atividades comerciais), fase regalista), e por fim, até os tempos atuais, com a revolução francesa (1789) houve a predominância das receitas públicas através da arrecadação de tributos.

Contudo, a partir dos últimos anos do século XIX, as nações (Estado) absorveram outras responsabilidades e atribuições, por conseguinte a presença (intervenção) do Estado foi indispensável, gerando os eventos e distúrbios econômicos e sociais (mudanças e instabilidades econômicas, crise de desemprego, descobertas científicas, revoluções tecnológicas, entre outros).

A história registrou momentos que objetivavam mitigar a volúpia do Estado, cite-se a Carta Magna do Rei João Sem térrea (1215: criar tributos com autorização do conselho comum do reino); Declaração de Direitos (1689: participação popular por meio de representantes parlamentares); Declaração de Virgínea (1787: um Estado americano proibia a tributação sem a concordância do povo ou dos seus eleitos); e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789: estrita legalidade para instituir tributo – mediante lei).

O Direito Financeiro trata da atividade financeira do Estado, por óbvio inclui-se as receitas. Entretanto surgiu com relevância o Direito Tributário, por muitos, denominado como sub-ramo do Direito Financeiro. Por outro lado, o Direito Administrativo coloca-se como o ramo do direito que incorpora as matérias financeiras e tributárias, assim defendem outros doutrinadores.

No parágrafo seguinte, expõem-se as elevadíssimas cifras relacionadas ao Estado, justificando a complexidade de uma gestão financeira pública (Direito Financeiro) e de um sistema tributário (Direito Tributário). Com isto, exige-se destes ramos do Direito uma relativa autonomia, não se tratando apenas de questões didáticas, como dizem os juristas alinhados com a exclusividade do ramo do Direito Administrativo.

No Brasil¹, foi aprovado (Lei) um Orçamento de R\$ 3,38 trilhões para 2019, sendo previstos o total de R\$ 137,7 bilhões para despesas discricionárias, ou seja, despesas manejáveis. Quanto ao déficit primário, somou o total de R\$ 139 bilhões, com uma estrutura da dívida pública (amortizações, juros e refinanciamento) que alcança

¹ <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/16/orcamento-de-2019-vira-lei>

42,1% do Orçamento da União, atingindo o montante de R\$ 1,42 trilhão. O Orçamento deste exercício propõe benefícios fiscais no total aproximado de R\$ 376,4 bilhões, representando 4,1% do produto interno bruto (PIB), com estimativa para 2019, no total de R\$ 7,46 trilhões.

Com tantos trilhões em pauta, administrar e arrecadar estão absolutamente ligados. A conotação impositiva da relação jurídica tributária, dos entes públicos de cobrar (ativo) e dos contribuintes de pagar (passivo), tem como relevância a condição de império no polo ativo e de súdito no polo passivo. A partir do principal contrato social, a Constituição, é dever do estado fazer justiça social através da própria justiça tributária, além de ater-se ao princípio da legalidade (os limites de tributar infligido pela Carta Maior).

O alcance da justiça somente é possível com a percepção do povo acerca do cumprimento das regras através de um estado democrático de direito pleno, com as instituições públicas respeitando os seus limites de poder e atuando para o bem comum (espera-se dos servidores público - do mais baixo ao mais alto cargo ou função, dos políticos e governantes: ética e moralidade pública). Escreveu o escritor Álvaro (2001, p.19): “Kant achava que a igualdade entre os homens era fundamental para o desenvolvimento de uma ética universal”²

O Sistema de Freios e Contrapesos surgiu no período da revolução francesa com a Teoria da Separação dos Poderes, estudada e publicada pelo pensador francês Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu através do seu livro “O Espírito das leis”, com influência nas obras de Aristóteles (Política) e de John Locke (Segundo Tratado do Governo Civil). Seguiu-se a ideia com Montesquieu, com a sistematização da divisão dos poderes.

Neste capítulo introdutório, com brevidade, destaque-se os momentos da história do Direito Financeiro, a disputa pela ramificação do Direito (administrativo, financeiro ou tributária), e a relação deste com justiça social, esta deveria ser o principal objetivo de cada ente da federação (união, estados/distrito federal, municípios).

No desenvolvimento da pesquisa, alinhavara-se os freios e contrapesos como “instrumento” no Direito Financeiro, pois os governantes (Poder Executivo) seria o

² VALLS, Álvaro L.M. **O que é ética**. 14ª ed. São Paulo: Brasilienses, 2001.

agente executor da soberania do povo (a essência da teoria defendida por Locke³: “O soberano seria, assim, o agente executor da soberania do povo”).

2 ASPECTOS GERAIS DO DIREITO FINANCEIRO

Não obstante o Direito seja melhor entendido se definido como um ordenamento jurídico, em termos didáticos e sem cunho científico, a doutrina divide em Direito Público e Direito Privado. Mas, a complexidade do ordenamento jurídico, leva os estudiosos a criar os ramos do Direito e então, às vezes, sem sentido, discute-se a autonomia ou não de uma determinada disciplina, nesta pesquisa, cite-se o Direito Financeiro e o Direito Tributário que possuem um vínculo inevitável.

Nas palavras de Paulo de Barros (2018, p. 51):

Por outro giro, “Direito Financeiro”, hoje pouco usada, traz a nota descobrir uma região maior do que a necessária. Quer descrever a regulamentação jurídica de toda a atividade financeira do Estado, na qual a tributária aparece como um simples tópico⁴.

Com efeito, o Direito Financeiro é uma disciplina pertencente ao ramo do Direito Público que regula essencialmente a atividade financeira do Estado, assim como das demais pessoas jurídicas de Direito Público (entes da federação).

Sobre o Direito Financeiro, asseverou o escritor Marcus (2018, p. 24):

O Estado de Direito contemporâneo é uma organização que tem por objetivo oferecer à coletividade, através do respeito à aplicação de um ordenamento jurídico, as condições necessárias à realização do bem comum, da paz e da ordem social. Existe, portanto, para atender às necessidades públicas de uma sociedade, assim compreendidas as necessidades individuais dos seus integrantes, tais como alimentação, habitação, vestuário; as necessidades coletivas, como o policiamento, o transporte coletivo, a rede de hospitais ou de escolas, o sistema judiciário; e as necessidades transindividuais, que vão desde a manutenção da ordem interna à defesa nacional, o fomento e o desenvolvimento econômico, social e regional, a tutela dos direitos fundamentais e a proteção do meio ambiente. Para realizar essa tarefa, o Estado depende de recursos financeiros, que advêm tanto do seu próprio patrimônio como do patrimônio dos cidadãos que o integram, nas diversas modalidades de receitas públicas.⁵

³ PISKE, Oriana; SARACHO, Antonio Benites. CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DOS FREIOSE CONTRAPESOS (CHECKS AND BALANCES SYSTEM). Disponível em: <<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/artigos/2018/consideracoes-sobre-a-teoria-dos-freios-e-contrapesos-checks-and-balances-system-juiza-oriana-piske>>. Acesso em: 4/3/2019.

⁴ CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 29ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

⁵ ABRAHAM, Marcus. **Curso de Direito Financeiro Brasileiro**. 5ª ed. Rio de Janeiro: 2018.

Destarte, a atividade financeira pública (união, estados/distrito federal e municípios) objetiva a realização despesas, invariavelmente, em favor do cidadão, de maneira individual ou coletiva, a partir de recursos arrecadados ou cobrados pelo Estado, com obediências aos preceitos constitucionais, principalmente. Porquanto, o Direito Financeiro estuda todo o sistema e procedimentos que viabilizam uma gestão pública de aplicação de recursos, em tese, de forma eficiente e que atenda as expectativas dos administrados.

QUADRO 1 - CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS

CLASSIFICAÇÃO	MODALIDADES		
FORMA	Em espécie	Em natureza	
ASPECTO ECONÔMICO	Real ou de serviço	De transferência	
AMBIENTE	Interna	Externa	
DURAÇÃO	Ordinária	Extraordinária	Especial
IMPORTÂNCIA	Necessária	Útil	
EFEITO ECONÔMICO	Produtiva	Improdutiva	
MOBILIDADE	Fixa	Variável	
COMPETÊNCIA	Federal	Estadual	Municipal
FIM	De governo	Do exercício	
	Lei nº 4.320/64		
CORRENTES	Custeio	Transferências correntes	
CAPITAL	Investimentos	Inversões financeiras	Transferências de capital

Fonte: www.stf.jus.br/repositorio/cms/portaITvJustica/.../anexo/Caio_Bartine.doc

A aplicação dos recursos públicos significa atender as necessidades do cidadão, principalmente, sendo de interesse primário do Estado aquelas necessidades executadas diretamente, v.g., a prestação de serviço jurisdicional e a segurança pública (executada diretamente pelo ente público) e de interesse secundário aquelas necessidades que são exercidas pelo próprio Estado ou por concessão a outra organização (concessionário).

Para suportar as despesas públicas, o Estado obtém receitas classificadas em originárias e derivadas. A primeira é recebida pela exploração (preço público) do patrimônio estatal (patrimoniais mobiliários e imobiliários ou industriais com atividade de empresas públicas). Quanto a segunda (receitas derivadas) têm origem do patrimônio dos particulares, com base em lei e de forma coercitiva, sendo as receitas derivadas de multas (administrativas, criminais, tributárias) e as receitas derivativas tributárias (de tributo e espécies: taxas, contribuições e impostos).

Sobre as receitas, asseverou o publicista Alexandre Rossato (2017, p. 16): “Os tributos constituem a principal fonte de receita pública, nesta compreendida qualquer importância que ingresse nos cofres públicos”.⁶ Ressalte-se que o Código Tributário Nacional (CTN, Lei nº 5.172) foi publicado em outubro de 1966, antes desta Lei, em março de 1964 foi instituída a Lei 4.220/64 (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal).

Do campo fiscal (despesas x receitas), disse o autor Deusmar (2015, p. 43): “[...] as autoridades fazendárias, máxime as da União, sempre dizem que a carga tributária mede-se pelas despesas e não pelas receitas. As necessidades de caixa ditam os rumos da política tributária”.⁷ Ora, a melhor lógica financeira seria o contrário (gastar exatamente de acordo com as receitas recebidas: assim é elaborado o orçamento público), todavia as necessidades públicas (do cidadão) e a crescente demanda por serviços públicos invertem os polos (débito – crédito).

Com efeito, Escreveu Aliomar Baleeiro (2006, p. 126 apud 2011, p. 41): “[...] “a receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem crescer o seu vulto, como elemento novo e positivo”.⁸ Percebe-se que os governantes buscam incessantemente desvincular as receitas públicas da finalidade estipulada em lei e/ou em orçamento, com isto eles (governantes) podem manipular os recursos de acordo com suas conveniências políticas e programáticas.

⁶ ÁVILA, Alexandre Rossato da Silva. **Curso de Direito Tributário**. Porto Alegre: LIVARIA DO ADVOGADO, 2017.

⁷ RODRIGUES, Deusmar José. **Direito tributário**. 4ª ed. São Paulo: JHMIZUNO, 2015.

⁸ SABBAG, Eduardo. **Manual de Direito Tributário**. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

A qualidade do Setor Fiscal de um Governo, por óbvio, demonstra o sucesso ou insucesso do Governante, porquanto a atividade administrativa pública neste setor deve ser revestida de atuação de excelência e de conduta reta dos servidores públicos em geral. Sobre a atividade administrativa, asseverou Fernanda (2007, p. 19):

A atividade administrativa é a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade, de âmbito federal, estadual e municipal, segundo os preceitos do Direito e da Moral, visando ao bem comum. Representa toda atividade desenvolvida pela Administração, protegendo os interesses da coletividade e decorre do fato de o Brasil ser uma república, em que toda atividade desenvolvida deve privilegiar a coisa pública.⁹

Por conseguinte, o Direito Financeiro, além de se interligar, principalmente, com o Direito Tributário e o Direito Administrativo, norteia a boa prática (e eficiente) da gestão financeira pública e de conduta dos membros do executivo de forma transparente e proba, pois as necessidades (despesas) do cidadão, principalmente, e a concepção do interesse público (fim) devem a ser a primazia da atividade administrativa.

3 FREIOS E CONTRAPESOS NO DIREITO FINANCEIRO

A Teoria do Sistema de Freios e Contrapesos foi, inicialmente, pensada no controle de um Poder sobre o outro Poder (e entre todos), considerando que cada Poder iria adquirir independência (autonomia) para executar sua função, todavia seria simultaneamente controlado pelos outros poderes, com o fito de eliminar ou minimizar os abusos no exercício do poder Executivo ou Legislativo ou Judiciário e valorizando a harmonia entre estes Poderes.

No julgado infra, com riqueza, expõe-se a Teoria dos Freios e Contrapesos (Princípio da separação dos Poderes), sendo partes no feito o Presidente da República (executivo), o Congresso Nacional e uma instituição representativa do próprio Poder Judiciário, entre outras, com demonstração - do indispensável - controle que deve ser exercido de um (ou de todos) poder sobre o outro (s), com a arbitragem, no caso concreto, do Supremo Tribunal Federal.

ADI 5468 / DF - DISTRITO FEDERAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

⁹ MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 3ª ed. Salvador: PODIVM: 2007.

Relator (a): Min. LUIZ FUX - Julgamento: 30/06/2016 -
Órgão Julgador: Tribunal Pleno.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE NORMAS ORÇAMENTÁRIAS. ANEXO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA – LEI 13.255/2016). CONTROLE FORMAL E MATERIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIXADA A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADI 4.048/DF. PROCESSO LEGISLATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE POSTULANTE, DIANTE DA HOMOGENEIDADE DE SEUS MEMBROS, A REPRESENTATIVIDADE NACIONAL E A PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE A IMPUGNAÇÃO E OS FINS INSTITUCIONAIS DA ASSOCIAÇÃO REQUERENTE (Anamatra). ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA PÉTREA DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CRFB/1988, ART. 2º C/C ART. 60, § 4º). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PAUTADA EM DOIS FUNDAMENTOS: A) O CASO É DE TÍPICA ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO; E B) ATENDIMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO, COM RESPEITO À INICIATIVA DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DESEMPENHADA EM CONSONÂNCIA COM A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CRFB/1988, ART. 99). LEGÍTIMO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PELO PODER LEGISLATIVO.

Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a legitimidade ativa ad causam da requerente e conheceu da ação, vencido o Ministro Marco Aurélio. No mérito, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, vencidos os Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski (Presidente) e Rosa Weber, que o julgavam procedente. Em seguida, o Tribunal, por falta de quorum, deliberou fixar tese na próxima assentada. Falaram, pela requerente Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro; pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso; pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas - ABRAT o Dr. Roberto Parahyba, e, pelo amicus curiae FENAJUFE - Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, o Dr. Cezar Britto. Ausente, justificadamente, o Ministro Teori Zavascki. Plenário, 29.06.2016. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou tese fixada nos seguintes termos: “Salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no art. 166, § 3º e § 4º, da Constituição Federal”. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 30.06.2016.

Tese: Salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no art. 166, § 3º e § 4º, da Constituição Federal.

A Constituição Federal de 1988, com zelo, definiu a Organização do Estado e Político-administrativa e Administração Pública (art. 18 até o art. 43); a Organização dos Poderes e do Ministério Público (art. 44 até art. 135), nestes tópicos as atribuições e as competências normatizadas estabelecem a necessária harmonia entre os poderes. Como instrumento para a efetivação dos Freios e Contrapesos do Direito Financeiro, destacam-se o Processo Legislativo e as Leis Orçamentárias e o Controle de Constitucionalidade.

3.1 PROCESSO LEGISLATIVO E AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS

A criação de tributos (receitas) somente através de lei e com observância dos preceitos constituições, notadamente quanto a competência, com aderência ao princípio da legalidade e os demais princípios de limitações do poder de tributar. Do outro lado, as despesas, o ente público é obrigado a apresentar orçamentos que necessitam da aprovação da respectiva casa legislativa (ou do Congresso Nacional, no caso dos orçamentos da União).

Sobre o processo legislativo, disse Alexandre de Moraes (2011, p. 668):

O termo processo legislativo pode ser compreendido num duplo sentido, jurídico e sociológico. Juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria constituição, enquanto sociologicamente podemos defini-lo como o conjunto de fatores reais que impulsionam e direcionam os legisladores a exercitarem suas tarefas.¹⁰

Neste sentido, a necessidade do cidadão e o interesse público estariam preservados, uma vez que os freios e contrapesos entre os Poderes se faz presente na criação de um tributo (receitas) e na previsão orçamentaria, ou seja, estão submetidos aos rígidos procedimentos e avaliações do ente público e do conjunto de parlamentares de determinada casa legislativa. A vigilância e o controle entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estão bem definidos no processo legislativo, como também a matéria orçamentaria está expressa na Constituição Federal.

¹⁰ MORAES, de Moraes. Direito constitucional. 27ª ed. São Paulo: 2011

A iniciativa para elaboração do orçamento é do Poder Executivo e a apreciação do Poder Legislativo, se provocado, o Poder Judiciário, arbitrará. O orçamento fiscal é de iniciativa da União e demais entes da federação, inclusive, os fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, v.g., as fundações mantidas e criadas pelo Estado; o orçamento de investimento inclui as empresas nas quais a União, direta ou indiretamente, possuem o controle do capital social (com direito a voto); e o orçamento da seguridade social envolve as entidades ligadas à administração direta e indireta, assim como os fundos e fundações públicas.

No exercício dos freios e contrapesos, o Poder autorizante e controlador deve ater-se aos aspectos limitadores do orçamento, cabendo, por exemplo, a comissão mista de Senadores e Deputados de fiscalizar o cumprimento do orçamento e tomar medidas para regularização junto com o tribunal de Contas. São três tipos de leis orçamentárias:

Asseverou Alexandre de Moraes (2011, p. 725):

Importante ressaltar que a lei orçamentaria anual não conterà dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos disciplinados em lei.¹¹

Abaixo, jurisprudência sobre exigibilidade orçamentária:

RE 858075 RG / RJ - RIO DE JANEIRO -REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO - Julgamento: 21/05/2015 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. ORÇAMENTO – APLICAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS NA ÁREA DA SAÚDE – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 2º, 160, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, E 198, § 2º E § 3º, DO CORPO PERMANENTE E 77, INCISO III, § 3º E § 4º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CARTA DE 1988 – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor aos municípios e à União a aplicação de recursos mínimos na área da saúde, antes da edição da lei complementar referida no artigo 198, § 3º, da Constituição Federal, considerados os preceitos dos artigos 2º, 160, parágrafo único, inciso II, e 198, § 2º e § 3º, do corpo permanente e 77, inciso III, § 3º e § 4º, do Ato das Disposições Transitórias da Carta de 1988.

¹¹ MORAES, de Moraes. Direito constitucional. 27ª ed. São Paulo: 2011.

A natureza jurídica do orçamento é de lei ordinária, assim disposto na CF/88, art. 165 e seguintes e todo o título VI, especificado na Lei nº 4.320/64 (Lei complementar nº 101/00). São os seguintes orçamentos de iniciativa da União (Poder Executivo): plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e orçamento anual.

3.2 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Exercer o controle de constitucionalidade é averiguar a conformidade (adequação e compatibilidade) de uma lei ou de um ato normativo estatal com a Constituição vigente, observando-se os requisitos formais e materiais da norma jurídica, inclusive, admitindo-se a utilização pelo órgão judiciário controlador de técnica da interpretação. A constitucionalidade de leis brasileiras tem a definição final pelo Poder Judiciário. Os demais Poderes (Executivo e o Legislativo) têm a prerrogativa de controles prévios (com a vigência da norma), v.g., as comissões temáticas, o veto presidencial.

O ordenamento jurídico adota o controle de constitucionalidade difuso e concentrado, praticado pelos órgãos judiciários observando a competência. No controle difuso, o juiz deixa de aplicar lei em razão da incompatibilidade com a regra constitucional, portanto é arguida a compatibilidade de forma indireta (situação particular) ou através do instituto do incidente processual. No entanto, no controle concentrado restringe-se a apreciação do STF, se a norma jurídica em análise é da Constituição Federal. No caso das normas jurídicas pertencentes a Constituição Estadual cabe aos respectivos TJ's.

Abaixo, julgado do STJ sobre os freios e contrapesos no Direito Financeiro:

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 24.493 - DF (2018/0175616-1)
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES [...]

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo ESTADO DA BAHIA contra ato do MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, consubstanciado na Portaria 501, de 24/11/2017.

O impetrante alega, em síntese, que: "O Estado da Bahia, por meio da Lei Estadual n. 13.550, de 23 de março de 2016, autorizou o Poder Executivo a contratar empréstimo externo junto ao BEI Banco Europeu de Investimento no valor de até US\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares) [...].

[...] 46. Ocorre que, ao delegar a competência ao Ministério da Fazenda para regulamentar as condições relativas às operações de crédito que dependem de aval da União, o Senado Federal, também e por sua vez, violou direta e literalmente o artigo 52, incisos VII e VIII da Constituição Federal, por se tratar de matéria sujeita a competência privativa indelegável do Senado. Como destacado anteriormente, a

competência privativa atribuída pela Constituição às Casas do Congresso Nacional são indelegáveis, posto que integram o sistema de freios e contrapesos e constituem garantias para o equilíbrio da Federação brasileira, a fim de que a União não se superponha sobre os demais entes políticos [...].

Afirmou Alexandre de Moraes (2011, p. 729): “A ideia de intersecção entre controle de constitucionalidade e constituições rígidas é tamanha que o Estado onde inexistir o controle, a Constituição será flexível, por mais que a mesma se denomine rígida, pois o Poder Constituinte ilimitado estará em mãos do legislador ordinário”.¹²

Abaixo, julgado com abordagem do controle de constitucionalidade:

ADPF 536 AgR / PB – PARAÍBA - AG.REG. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - Relator (a): Min. EDSON FACHIN -Julgamento: 10/09/2018 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - AGRADO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUBSIDIARIEDADE. CABIMENTO. SOBERANIA DO PARLAMENTO. COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO JURISDICIONAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. 1. O pressuposto da subsidiariedade para ajuizamento de ADPF demanda apenas a existência de meio processual com eficácia potencial de solver a controvérsia judicial apresentada em ação de controle objetivo, e não a efetiva utilização do mencionado instrumento com a pacificação da situação jurídica já à época do ajuizamento da arguição. 2. A presente ação não atende o princípio da subsidiariedade da ADPF, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999, mesmo que o interesse deduzido na exordial seja a declaração de constitucionalidade de lei estadual, porque a representação de inconstitucionalidade ajuizada em seara local, até pela sua abstrativização, sem interesse processual direto e individual, consiste em meio eficaz para fins de sanar lesividade a preceito fundamental da Constituição da República, notadamente a independência e separação dos poderes. 3. Afirmar a constitucionalidade de dispositivo preambular da peça orçamentária, que estima as receitas e fixa as despesas e em nada dispõe sobre a repartição de competências na elaboração do orçamento entre os Poderes do ente federativo, não infirma a inafastabilidade jurisdicional e o postulado do non liquet. Reconhecer a competência e a soberania do Poder Legislativo para aprovar periodicamente o orçamento público não significa impedir ou tolher o exercício da atividade jurisdicional de órgão competente para processar e julgar representação de inconstitucionalidade em juízo abstrato. Logo, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, culminando na inépcia da exordial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

¹² MORAES, de Moraes. Direito constitucional. 27ª ed. São Paulo: 2011.

Com efeito, o controle de constitucionalidade é um poderoso instrumento para os freios e contrapesos dos Poderes na condução da área fiscal pública, fundamentalmente, preservando os direitos fundamentais individuais e coletivos inseridos na Constituição Federal, notadamente quanto a utilização e destinação dos recursos públicos (despesas) e a preservação das receitas de interesse público.

4 CONCLUSÃO

No passado, a temática central do Estado eram as Guerras (conquistas) e depois as taxas patrimoniais para suprir um determinado reino. Com a evolução dos tempos, a tributação adquiriu importância e atualmente é a principal fonte receita pública. O Estado tornou-se um setor financeiro de proporções expressivas, em proporção crescente as necessidades dos cidadãos forçam o governo a aumentar a carga tributária, não obstante os entraves legais e legislativos.

A atividade financeira, inclusive a arrecadação, por si só, prestigia o executivo com um Poder inigualável, pois, nos tempos contemporâneos a manipulação dos recursos públicos tem, também, o escopo de domínio do povo, sem mérito algum, notadamente das classes sociais menos favorecidas.

O Brasil, um estado republicano e com uma Constituição que enaltece o estado de direito democrático, com uma máquina administrativa gigantesca, nos últimos anos suportou e ainda suporta um nível de corrupção imensurável e inadmissível, não obstante exista uma imprensa livre e o “*Parquet*” seja uma instituição com atuação plena.

Com efeito, o sistema tributário nacional (receitas) é um dos provedores da implacável desigualdade social, contribuindo sobremaneira para a concentração e renda e riqueza. Por outro lado, o país enfrentou inúmeras crises econômicas, a última, uma recessão (redução drástica da atividade econômica) de anos seguidos. Como o Brasil tem dimensões continentais e uma população numerosa, o Setor Fiscal do Estado é, literalmente, o coração do Governo, porquanto o Direito Financeiro e o Direito Tributário são disciplinas de extrema relevância na atualidade.

A Teoria dos Freios e Contrapesos nasceu da necessidade de moderação dos Poderes entre os próprios poderes, com estabelecimento de uma convivência harmônica entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nesta pesquisa através dos textos

jurídicos e da jurisprudência, evidenciou-se a indispensável aplicação dos freios e contrapesos, especialmente, na Administração Financeira da União, dos Estados/Distrito Federal e nos Municípios, como dito, nesta área estar o coração de um governo.

Isto posto, o presente trabalho de pesquisa destacou as Leis Orçamentárias e o Instituto de Controle de Constitucionalidades como instrumentos eficazes para realizar os freios e contrapesos na Administração Financeira Pública, não apenas como um fim principiológico, mas como procedimentos efetivos, entre os Poderes, de controle, conformidade e fiscalização da coisa pública.

Porquanto, fazer justiça social e atender as necessidades individuais e coletivas dos cidadãos, pressupõe essencialmente um equilíbrio financeiro nas contas do Governo (Setor Fiscal) e disciplina do Governante para gerir com eficiência a Administração Pública e as Políticas de Governo.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, Marcus. **Curso de Direito Financeiro Brasileiro**. 5ª ed. Rio de Janeiro: 2018.

ÁVILA, Alexandre Rossato da Silva. **Curso de Direito Tributário**. Porto Alegre: LIVARIA DO ADVOGADO, 2017.

CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 29ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 3ª ed. Salvador: PODIVM: 2007.

MORAES, de Moraes. Direito constitucional. 27ª ed. São Paulo: 2011.

Obra Coletiva. **VADE MECUM**, Tributário. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

RODRIGUES, Deusmar José. **Direito tributário**. 4ª ed. São Paulo: JHMIZUNO, 2015.

SABBAG, Eduardo. **Manual de Direito Tributário**. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

VALLS, Álvaro L.M. **O que é ética**. 14ª ed. São Paulo: Brasilienses, 2001.

PISKE, Oriana; SARACHO, Antonio Benites. CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DOS FREIOSE CONTRAPESOS (CHECKS AND BALANCES SYSTEM). Disponível em: <<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/artigos/2018/consideracoes-sobre-a-teoria-dos-freios-e-contrapesos-checks-and-balances-system-juiza-oriana-piske>>. Acesso em: 4/3/2019.

ALMEIDA, Jessica. **EVOLUÇÃO DO DIREITO FINANCEIRO NA HISTÓRIA.** Disponível em: < <https://jealgo.jusbrasil.com.br/artigos/294192646/evolucao-do-direito-financeiro-na-historia>>. Acesso em: 4/3/2019.

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/16/orcamento-de-2019-vira-lei>

www.stf.jus.br/repositorio/cms/portaITvJustica/.../anexo/Caio_Bartine.doc